

Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Intan Dila Safitri¹

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 03, 2024

Kata Kunci:

penegakan hukum; hukum; efektivitas;
indonesia

Keywords:

law enforcement; law; effectiveness;
indonesia

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat dalam meningkatkan efektivitas para penegak hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dari berbagai sumber seperti makalah, akademik, jurnal dan media online. Dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum masih kurang, namun peran masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pengoptimalan kerja para penegak hukum. Partisipasi masyarakat tidak hanya memahami hukum, namun juga menaati, melaksanakan, dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan dalam penerapan hukum yang ada. Penegakan hukum yang efektif memiliki integritas, keadilan, kejujuran, komitmen, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

ABSTRACT

Abstract- This article aims to examine the role of society in improving the effectiveness of law enforcers in Indonesia. This research uses qualitative analysis methods from various sources such as papers, academics, journals and online media. It can be concluded from the discussion that public awareness of the law is still lacking, but the role of the community is also very influential in optimizing the work of law enforcers.

Community participation is not only understanding the law, but also obeying, implementing and enforcing existing laws in Indonesia. Public legal awareness greatly influences the success in implementing existing laws. Effective law enforcement has integrity, justice, honesty, commitment, and is guided by applicable laws and regulations..

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang efektif adalah landasan utama bagi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Sistem hukum yang kuat tidak hanya bergantung pada struktur dan prosedur formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika masyarakat yang membentuk dan memengaruhi pelaksanaannya. Dinamika masyarakat, yang mencakup norma, nilai, partisipasi, dan kepercayaan, memiliki peran krusial dalam membentuk lingkungan di mana penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Salah satu aspek kunci dalam dinamika masyarakat adalah partisipasi aktif. Masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses penegakan hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilannya. Pendidikan hukum merupakan landasan penting untuk menciptakan partisipasi yang bermakna. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap norma hukum, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat secara konstruktif dalam mendukung penegakan hukum.

Partisipasi masyarakat bukan hanya sebatas memahami hukum, tetapi juga melibatkan mereka dalam pengawasan terhadap pelanggaran hukum dan dalam proses peradilan. Masyarakat yang aktif memainkan peran sebagai pengawas, membantu mengidentifikasi pelanggaran, dan memberikan perspektif unik yang dapat meningkatkan keadilan dalam putusan hukum. Keterlibatan ini menciptakan ikatan antara masyarakat dan sistem hukum, membentuk kepercayaan dan legitimasi. Kepercayaan masyarakat adalah kunci utama untuk mencapai efektivitas penegakan hukum. Transparansi dan akuntabilitas dari pihak penegak hukum dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan tersebut. Masyarakat yang merasa bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang adil

*Corresponding author

E-mail addresses: Intands241@student.uns.ac.id

akan lebih cenderung mendukung proses tersebut. Oleh karena itu, membuka akses informasi hukum dan memberikan klarifikasi mengenai proses peradilan dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keadilan.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ketika masyarakat merasa memiliki peran dalam membentuk dan menjaga keadilan, mereka lebih mungkin mendukung upaya penegakan hukum. Pemberdayaan ini dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, advokasi, dan penyuluhan hukum, yang semuanya dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap hukum. Media dan teknologi juga memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum. Media massa dapat menjadi alat yang kuat untuk memberikan eksposur terhadap pelanggaran hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendukung advokasi. Teknologi, seperti akses online ke informasi hukum, dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas, membantu membentuk masyarakat yang lebih terinformasi.

Dalam konteks dinamika masyarakat, sanksi sosial juga menjadi pertimbangan penting. Norma-norma sosial yang mendukung kepatuhan terhadap hukum dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran moral tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum cenderung lebih patuh dan berkontribusi pada penciptaan lingkungan hukum yang lebih baik.

Dinamika masyarakat memainkan peran sentral dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pendidikan hukum, partisipasi aktif, kepercayaan, pemberdayaan masyarakat, media, dan teknologi semuanya berinteraksi untuk membentuk iklim yang mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. Memahami dinamika ini dan memanfaatkannya secara positif adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya berfungsi secara formal tetapi juga diakui dan dihormati oleh masyarakat yang dilayani.

Dinamika masyarakat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat antara lain kaidah hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, dan partisipasi masyarakat. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kesadaran hukum masyarakat sangatlah memberikan pengaruh yang hebat dalam perwujudan hukum yang efektif. Karena hal yang terpenting adalah kesadaran masyarakat terhadap adanya hukum. Karakteristik penegak hukum yang efektif antara lain berpedoman terhadap perundang-undangan yang berlaku, integritas, adil, jujur, serta memiliki komitmen. Kepastian hukum akan dapat dijalankan dengan baik apabila ada komitmen dari aparat penegak hukum.

2. METODE

Teknik pengumpulan data merupakan menyimak dan mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data.¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, yang mana penelitian ini tidak perlu melakukan penyelidikan langsung, tetapi menggunakan berbagai sumber untuk mendukung penelitian. Sedangkan untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari berbagai sumber, termasuk makalah akademik, jurnal, artikel, buku, dan media online yang dikumpulkan dan dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan artikel ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum adalah proses di mana pihak yang berwenang dalam masyarakat menerapkan hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan dan ditaati oleh semua warga negara.

Proses penegakan hukum meliputi aparat keamanan dan pengadilan yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan memproses setiap tindakan yang melanggar hukum serta menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terbukti bersalah.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan tujuan masing-masing dan berdasarkan sistem kerja sama yang baik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Penegakan hukum bekerja untuk menegakkan standar hukum sebagai panduan perilaku bagi negara dan masyarakat. Semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Tidak hanya standar aturan yang harus dipertimbangkan, tetapi juga nilai keadilan yang ada dalam proses penegakan hukum.

Keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada masyarakat dan negara merupakan tujuan dari hukum, namun sangat disayangkan penegakan hukum di Indonesia lebih terfokus pada kepentingan pihak yang berkuasa dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa ada masalah serius yang dihadapi para penegak hukum di negara kita, yang telah merasuk ke dalam budaya. Sehingga adanya krisis kepercayaan publik terhadap hukum sebagai akibatnya. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang belum terselesaikan secara hukum juga berdampak pada hal ini.

Persoalan-persoalan yang dapat menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum antara lain :

1. Perilaku korupsi oleh aparat penegak hukum yang membahayakan objektivitas dan integritas sistem hukum.
2. Memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak mewujudkan dari nilai-nilai profesionalisme dan integritas, sehingga dapat mempengaruhi citra nama baik dan efektivitas mereka menjalankan tugas.
3. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki rasa kewajiban untuk mematuhi hukum karena mereka tidak menyadari pentingnya hukum dan aparat penegak hukum.
4. Masyarakat sering kali memiliki persepsi negatif terhadap sistem penegakan hukum karena perlakuan yang tidak adil oleh aparat penegak hukum, proses hukum yang lamban, dan perilaku diskriminatif.
5. Terkadang terdapat sekelompok orang yang menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap petugas penegak hukum dan warga negara yang taat hukum, sehingga menimbulkan rasa takut dan ketakutan di antara mereka yang seharusnya melaporkan kejahatan dan mematuhi hukum.

Masalah-masalah tersebut dapat menghambat para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sehingga diperlukan peran masyarakat dengan memaksimalkan tugas para penegak hukum dalam proses penegakan hukum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilannya. Untuk menjadi motivator dan inspirasi bagi penegakan hukum yang tegas dan sukses dalam mengejar keadilan, penegak hukum juga membutuhkan kepemimpinan yang baik. Bagi penegak hukum yang melindungi supremasi hukum, pengabdian dan integritas adalah sesuatu yang diimpikan. Ironisnya, tujuan setiap pihak yang berperkara di pengadilan biasanya adalah untuk menang, bukan untuk membela keadilan dan kebenaran.

2. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum

Pemahaman dan pengetahuan tentang hukum dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat dikenal sebagai kesadaran hukum. Kesadaran hukum di masyarakat Indonesia saat ini secara umum masih rendah. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai budaya melalui pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kurangnya pengetahuan yang disebabkan oleh beberapa hal, termasuk kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum.

Dengan Pendidikan dapat dilakukan pembinaan kepada masyarakat secara luas. Dengan adanya pembinaan melalui Pendidikan, masyarakat tidak hanya sekedar tahu menahu mengenai hukum namun juga dapat menaati, melaksanakan dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Penyuluhan, bantuan sosial, dan terlibat dalam kegiatan sosial yang membantu masyarakat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang adalah cara-cara untuk membimbing masyarakat. Dalam rangka mendorong pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis, pembinaan hukum yang efektif harus difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum. Selain itu, membina kerja sama antara masyarakat dan lembaga-lembaga hukum dan membuat sistem peradilan mudah diakses melalui program-program informasi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan mendorong ketaatan pada hukum.

Masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui adanya suatu undang-undang tersebut mengakibatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum menjadi semakin nyata, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya dan seringnya kejadian kekerasan yang secara langsung terkait dengan migrasi massal dan/atau kekerasan komunal. Kejadian-kejadian tersebut telah mengadili dan menghakimi para pelaku kejahatan itu sendiri, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga tindakan pembakaran, pemukulan, penjarahan, dan pembunuhan massal yang dilakukan oleh masyarakat dianggap sebagai alternatif bagaimana masyarakat menafsirkan hukum dan menerapkan keadilan. Hal ini dikarenakan institusi Negara tidak lagi dipandang sebagai tempat dimana keadilan dapat ditemukan atau diproses.

Masyarakat sekarang lebih berani untuk tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum dalam penegakannya mereka memiliki nilai tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana para penegak hukum karena suatu kepentingan pribadinya tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif. Dalam hal ini kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa masyarakat tidak patuh kepada hukum. Dimana seharusnya penegak hukum menjadi contoh berperilaku di dalam kehidupan masyarakat yang ada.

Masyarakat sekarang lebih bersedia melanggar hukum demi kepentingan pribadi karena mereka percaya bahwa hukum telah kehilangan kekuatannya dan penegakan hukum bersifat diskriminatif karena aparat penegak hukum tidak lagi bertindak untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, ketidakpatuhan terhadap hukum dimotivasi oleh komitmen masyarakat terhadap kepentingan mereka sendiri. Sehingga Dalam salah satu upaya yang dilakukan penegak hukum adalah memberikan contoh perilaku baik dan taat di masyarakat. Tegaknya suatu peraturan hukum akan menjadi sebuah kenyataan jika didukung oleh adanya suatu kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat menjadi lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum adat yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.

Selain itu, keteladanan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Tumbuhnya kesadaran hukum sering kali terhambat oleh kurangnya kepemimpinan atau penegak hukum yang dapat dijadikan sebuah panutan. Contohnya jika ada perintah untuk membuang sampah pada tempatnya, maka para pemimpin harus memberi teladan agar masyarakat bisa mengikutinya. Masyarakat tidak akan terdorong untuk mematuhi hukum jika penegak hukum dan para pemimpin tidak mengikutinya. Sangatlah penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Karena meningkatkan kesadaran hukum tidaklah mudah, sangat penting bagi kita untuk memulainya dari diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa hukum sangat penting bagi masyarakat karena hukum menjaga masyarakat agar keadaan tetap stabil dan tidak kacau. Di negara hukum, meningkatkan pengetahuan hukum sangatlah penting. Etika itu penting dan harus ditunjukkan mampu untuk memperbaiki kehidupan di masyarakat menjadi lebih baik, membuat masyarakat lebih bertanggung jawab, mampu untuk diatur, dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Upaya Masyarakat Dalam Menegakkan efektivitas Penegakkan Hukum

Kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat berperan penting dalam menjalankan efektivitas penegakan hukum. Untuk menunjang signifikansi dapat dilakukan beberapa upaya dari masyarakat. Antara lain :

1) Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci penting dalam proses menegakkan efektivitas penegakan hukum. Pemberdayaan masyarakat melibatkan peran aktif dari masyarakat dalam melindungi hukum, mematuhi hukum dan menegakkan hukum. Aspek lebih lanjut dari pemberdayaan masyarakat adalah bekerja sama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat menjadi semakin mandiri dalam memahami, mematuhi, dan menghormati hukum, serta secara aktif berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang damai dan taat hukum.

2) Partisipasi dalam pemantauan

Pengawasan merupakan kegiatan penting untuk mengetahui kualitas, efektivitas, efisiensi serta dampak dari sebuah program kerja yang telah dilaksanakan. Masyarakat dapat berperan sebagai pemantau atau monitoring akan kerja dari para penegak hukum, hal ini dilakukan untuk menjaga keteraturan dan menjaga keseimbangan hukum. Adanya kerja sama antara masyarakat, pemerintah dan penegak hukum diharapkan dapat menciptakan pemantauan yang lebih transparan dan efektif bagi semua pihak.

3) mendukung program edukasi hukum

Tujuan dari edukas hukum adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, serta hak dan tanggung jawab mereka. Pendidikan awal dapat diberikan melalui program pendidikan formal yang dimulai dari sekolah dasar. Kegiatan penyuluhan, sosialisasi hukum, seminar, dan pengajaran baik formal maupun informal dapat menjadi bagian dari program pendidikan hukum. Tujuan pemerintah sebagai lembaga yang merencanakan inisiatif pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umum tentang hukum. Bantuan hukum dan penyuluhan hukum gratis adalah dua inisiatif pendidikan lainnya yang berfokus kepada masyarakat miskin. Masyarakat dan pemerintah bekerja sama agar dapat memanfaatkan program pendidikan hukum secara maksimal.

4) melaporkan pelanggaran

Akhir-akhir ini telah terjadi banyak pelanggaran hukum, termasuk kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, masyarakat dapat membantu mengurangi jumlah pelanggaran etika yang dilakukan oleh penegak hukum. Pelanggaran dapat dilaporkan oleh masyarakat kepada lembaga-lembaga yang ada. Dengan melaporkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dapat membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi pelanggaran hukum.

5) Memupuk budaya

Masyarakat yang cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif, yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Mengetahui kebolehan dan larangan, memahami manfaat dan risiko yang akan dialami terkait dengan tindakan hukum yang dilakukannya. Teliti dan cermat, dalam mengambil langkah dan tindakan hukum, mampu menghindari segala tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Memupuk budaya hukum adalah upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memaksimalkan efektivitas penegakan hukum. Mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang berdampak pada bagaimana individu memahami dan mematuhi hukum sangat penting untuk menumbuhkan budaya hukum. Budaya hukum dapat ditumbuhkan dengan berbagai cara, antara lain dengan mengedukasi masyarakat tentang hukum, menumbuhkan sikap taat hukum sejak dini, dan melibatkan masyarakat dalam sosialisasi hukum, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan taat melalui pembentukan budaya hukum ini.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum sangat berpengaruh terhadap meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dalam prosesnya

diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat agar dapat difahami dan ditaati secara langsung. Kesadaran hukum sangat berperan penting dalam menjalankan efektivitas penegakan hukum. Maka diperlukan upaya upaya dari masyarakat untuk meningkatkan efektivitas hukum diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat, diadakanya program edukasi hukum, melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, dan memupuk budaya hukum. Dimana dalam upaya upaya tersebut bertujuan agar terwujudnya masyarakat yang adil dan tentram.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi, dosen pembimbing, orang tua, dan responden yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. Penegakan Hukum, 3.
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50.
- Halipah, G., Tirta, A. M., Juniasyah, M. R., Surya, M. N., Airlangga, A., & Sepiyan, D. (2022). Dinamika Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), 102-108.
- Laurensius Arliman, S. (1831). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, *Dialogica Jurnalica*, Volume 11, Nomor 1, 2019.
- Pamungkas, B., & Yusuf, M. (2020). Pembelajaran Kebijakan (Policy Learning) dalam Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa PSBB: Efektivitas, Tantangan dan Adaptif Menghadapi Perubahan.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.
- Yuliana, T., Sudarmanto, E., & Priyana, Y. (2023). Efektivitas Peran Penegak Hukum dalam Penanggulangan Korupsi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1065-1072.